

УДК 004.912

DOI 10.5281/zenodo.14972756

Научная статья

ВАРИАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАВЕРСТКИ СПУСКОВОГО ПРОБЕЛА ПРИ ОБРАБОТКЕ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ

OPTIONS FOR IMPROVING THE LAYOUT OF THE DESCENT ON STRIP THE PROCESSING OF BOOK PUBLICATIONS

КАПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,
*кандидат технических наук, доцент,
Московский политехнический университет.*

KAPELEV VLADIMIR VIKTOROVICH,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Moscow Polytechnic University.*

Статья посвящена вопросу совершенствования заверстки спускового пробела при обработке книжных изданий. Приведены определения спускового и концевых пробелов. Выявлены предпосылки автоматизации заверстки спускового пробела. Представлены схемы для расчета параметров спускового пробела по «правилу третей». Произведен расчет параметров заверстки спускового пробела с использованием пропорциональности отношений «золотого сечения». Выполненный анализ показал, что в число предпосылок для разработки плагина входит возможность использования пропорциональных отношений «золотого сечения» и упрощенного его варианта – «правила третей».

The article is devoted to the issue of improving the sealing of the trigger gap when processing book publications. Definitions of trigger and end spaces are given. The prerequisites for automating the layout of the trigger gap are revealed. Schemes for calculating the parameters of the trigger gap according to the "rule of thirds" are presented. The parameters of the trigger gap wrapping have been calculated using the proportionality of the "golden ratio". The analysis showed that the prerequisites for the development of the plug-in include the possibility of using proportional relations of the "golden ratio" and its simplified version – the "rule of thirds".

Ключевые слова: *спусковой пробел, «золотое сечение», прикрепляемый фрейм, внетекстовый фрагмент, «правило третей».*

Key words: *descent on strip, attached frame, the "golden ratio", extra-textual fragment, "rule of thirds".*

Сведения о спусковом и концевом пробеле.

Спусковой пробел – это пробел в верхней части начальной полосы издания, подраздела, произведения в сборнике. Он образуется, когда основной текст начинается не от верха полосы, а спущен на тот или иной размер (рис. 1). Он может быть заполнен заголовками и книжными украшениями, необходим при большом числе ступеней рубрикации и помогает читателю разобраться в том, к какой ступени относится тот или иной заголовок, какова их логическая связь и соподчинённость

Концевой пробел полосы – это пробел в нижней части концевой страницы издания или

его подраздела перед спусковым пробелом следующего подраздела. Он сигнализирует читателю о завершении части издания или всего издания [3].

По техническим правилам верстки размер спуска должен быть одинаковым во всём издании с допустимым отклонением в 1 строку [3]. Концевой пробел полосы должен быть не больше $\frac{3}{4}$ полосы по высоте и не меньше высоты 4 строк. В предлагаемом алгоритме используется средняя статистическая величина концевого пробела, равная 0,5 высоты полноформатной полосы.

Автоматизация заверстки спускового пробела обеспечивает повышение производительности и качества обработки книжных изданий за счет использования алгоритма для расчетов и учета требований типографики в результате разработки плагина для программы верстки Adobe InDesign.

Предпосылки автоматизации заверстки спускового пробела.

«Первоначальной целью дизайна является эстетическая привлекательность продукта, при этом для конкурентоспособного воплощения дизайнерских идей просто необходимо понимание процессов, влияющих на человеческое восприятие» [1].

В профессиональном бестселлере Роберта Брингхёрста [5, с. 192] читаем, что страницы полосы набора редко бывают абсолютно ровными. Они зазубрены и проколоты абзацными отступами, пустыми строками, ... спусковыми и концевыми пробелами. ... Эти элементы ... должны быть организованы так, чтобы придавать живость странице и еще теснее связывать ее с полосой.

Швейцарский типограф Эмиль Рудер вместе с дизайнером Армином Хофманом разработал целостный подход к обучению типографике. Один из его принципов состоит в том, что человеческий глаз искажает видимую форму, поэтому типографу важно научиться с этим работать [4].

По мнению немецкого книжного дизайнера Яна Чихольда «... [в] последние годы оформление книги ... радикально изменилось. Визуальное восприятие становится очень важным и для достижения визуального эффекта используются абсолютно все современные типографские средства [6, с. 228]».

В качестве очередной предпосылки является положение, что «... типографика – это не только вербальная информация, но и текстурные линии внутри композиции. Текстуру могут образовать тоновые прямоугольники на странице, взаимоотношение которых играет решающую роль для восприятия порядка и единства внутри композиции» [7, с. 6].

Например, «правило третей» (или «золотой сетки») заключается в принципе построения композиции и основан на упрощении правила пропорциональности согласно «золотому сечению».

Структурой является система из трех столбцов и трех ярусов (рис. 1), образующих модульную сетку 3×3 , которая соотносится с «правилом третей», в соответствии с которым прямоугольник или квадрат, разделенные на три части по вертикали и по горизонтали, имеет четыре точки пересечения разделяющих линий – точки оптимальной концентрации внимания [7, с. 6].

Таким образом, **использование «правила третей» в композиции** заключается в следующем:

1. Кадр полосы в рассматриваемом случае делится на девять областей – тремя областями по вертикали и тремя по горизонтали.
2. В областях линий появляются четыре точки – «узлы внимания».
3. Эти точки – наиболее активные области на изображении, привлекающие максимум внимания.

Рис. 1. Схема для расчета параметров спускового пробела по «правилу третьей»

На рис. 1 показан дополнительно построенный кадр с девятью областями. Для сравнения приведен альтернативный вариант деления высоты полосы по правилу «золотого сечения» и альтернативное размещение заголовка.

Для реализации параметров верстки, рассчитанных в соответствии с алгоритмом программного модуля (плагина) «Метранпаж», используется программа Adobe InDesign высокой версии, поддерживающая следующие команды и процедуры:

- сетка базовых линий Baseline Grid для позиционирования строк основного текста, а также внутритекстовых заголовков, заверстываемых в спусковом пробеле в соответствии с выполненными расчетами;
- механизм прикрепляемого фрейма Anchored Object для привязки к фиксированной позиции в основном тексте заголовков, размещаемых во фрейме спускового пробела;
- механизм перемещения базовой линии шрифта Baseline Shift для смещения заголовков на расчетную величину в пределах спускового пробела;
- объектный стиль Object Style для быстрого и единообразного оформления заголовков внутри спусковых пробелов.

Укрупненная блок-схема использованием «правила третьей».

Пусть нужно рассчитать высоту спускового пробела $H_{\text{спуск}}$, величину смещения внутритекстового заголовка $S_{\text{загол}}$, а также суммарное число полос $N_{\text{сумма полос}}$, замещааемых всеми спусковыми пробелами и концевыми пробелами полос для книжного издания удобопечатаемого объема (рис. 1-2). Формат издания 120×158 мм после обрезки, шрифт

SchoolBookC при кегле $k = 11$ pt.

Расчеты параметров верстки основного текста с использованием модуля «Метранпаж» дали следующие результаты: размер полей $Left = 9,77$ мм, $Top = 12,86$ мм, $Right = 14,65$ мм, $Bottom = 19,29$ мм, величина интерлиньяжа $i_{удоб} = 13,871$ pt, сдвиг базовой сетки $S = 15,501$ мм. Более подробно методика расчетов для этого этапа обработки изложена в [2, с. 189-193].

В рассматриваемом примере по предлагаемому алгоритму (1-3) высота фрейма со спусковым пробелом равна $H_{спуск\ удоб} = 41,99$ мм, сдвиг заголовка внутри спускового пробела равен $S_{загол\ удоб} = 41,99$ мм. (рис. 2) и число полос, занимаемых спусковыми пробелами в издании, равно $N_{сумма\ полос} = 11,95$ полос.

Рис. 2. Блок-схема расчета параметров заверстки спусковых пробелов

Расчет параметров заставки спускового пробела с использованием пропорциональности отношений «золотого сечения».

В качестве альтернативного варианта рассмотрим деление высоты полосы АВ (рис. 1, 3) на две неравные части, используя такую пропорциональность отношений, что отношение всего отрезка АВ к его большей части x равняется отношению большей части x к меньшей $a - x$.

Рис. 3. Схема для деления высоты полосы a по «золотому сечению» [8]

Приведенной схеме соответствуют пропорциональные отношения (4):

$$\frac{a}{x} = \frac{x}{a-x}. \tag{4}$$

После преобразований получим следующие уравнения (5):

$$a(a-x) = x^2 \quad \text{или} \quad x^2 + ax - a^2 = 0. \tag{5}$$

Высота полосы выражается положительным числом и поэтому из двух корней уравнения (6):

$$x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4a^2}}{2} \tag{6}$$

следует выбрать положительную величину (7):

$$x = \frac{-a + \sqrt{5a^2}}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} a. \tag{7}$$

Для рассматриваемого примера при $a = 125,35$ мм длина большей части отрезка равна 77,47 мм (8), меньшей части 47,88 мм (9). Пропорция отношений равна 1,62 (10), что соответствует «золотому сечению»:

$$x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} a = 77,47 \text{ мм}; \tag{8}$$

$$a - x = 47,88 \text{ мм} \tag{9}$$

$$\frac{a}{x} = \frac{125,35}{77,47} \approx 1,62 \approx \frac{x}{a-x} = \frac{77,47}{47,88} \tag{10}$$

Заключение.

Результаты выполненной работы соответствуют цели научной статьи по анализу и совершенствованию технологии заверстки спускового пробела в книжном издании с целью уменьшить трудоемкость расчетов за счет использования плагина «Метранпаж», а также повысить качество верстки в результате единообразия оформления заголовков в спусковых пробелах и применения правил «золотого сечения» либо «третьей». Анализ показал, что исторически сформировались технические правила, способствующие читабельному набору и верстке. С другой стороны, продолжается совершенствование аппаратных и программных средств компьютерной обработки книжных изданий. Имеется возможность самому пользователю расширить технологические возможности программы Adobe InDesign на уровне плагина. Выполненный анализ показал, что в число предпосылок для разработки плагина входит возможность использования пропорциональных отношений «золотого сечения» и упрощенного его варианта – «правила третьей» (табл. 1).

Таблица 1. Перечень операций заверстки спускового пробела

№	Этапы технологического процесса	Да (+) / Нет (-)	
Использование «правила третьей»			
1	Ввод высоты полосы	+	+
2	Построение кадра полосы с девятью областями 3 × 3	+	-
3	Фиксация «узлов внимания» для размещения заголовка в спусковом пробеле	+	-
4	Расчет параметров (1), (2), (3) заверстки в спусковом пробеле	+	-
5	Заверстка заголовка в спусковом пробеле	+	+
Использование деления высоты полосы на неравные части			
6	Расчет параметров: $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} a$ (8); $a - x$ (9); $\frac{a}{x} = \frac{x}{a-x}$ (10)	-	+
7	Заверстка заголовка в спусковом пробеле	+	+

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Двенадцать законов и правил, которые помогут в создании успешного дизайна. URL: <https://habr.com/ru/companies/sunera/articles/123336>.
2. Капелев В.В. Расчет параметров текстовых полос книжных изданий удобопечатаемого объема // Наукосфера. 2024. № 9(2). С. 189-195.
3. Пробел спусковой. URL: https://publishing_dictionary.academic.ru/2276/Спусковой_пробел?ysclid=m3yubpjdl68732608476.
4. «Типографика»: влияние формы и цвета на буквы. URL: <https://skillbox.ru/media/design/ruder-book/?ysclid=m411u4029j941926439>.
5. Брингхёрст Р. Основы стиля в типографике. М.: Д. Аронов, 2008. 474 с.
6. Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера [пер. с нем. Л. Якубсона]. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. 244 с.

7. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки. СПб.: Питер, 2014. 120 с.
8. Математика. URL: <https://luminau.ru/wp-content/uploads/2016/08/Mathemattics>.

Поступила в редакцию: 27.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© *Капелев В.В., 2025.*